

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 112 JUL/22 / 26/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6909722

Autora:

Patrícia Aparecida Rocha de Andrade

RESUMO

Neste artigo foram demonstrados e relatados alguns conceitos referentes às transformações ocorridas nas organizações em virtude da comunicação empresarial. Destacamos também a importância da comunicação interna direcionada à equipe de colaboradores, a comunicação externa, direcionada ao público alvo e a comunicação corporativa que é a comunicação entre as empresas. Foi mostrada aqui também a evolução histórica até os dias atuais e como a comunicação pode interferir nos resultados alcançados por determinadas organizações. Após estes de relatados estes conceitos teóricos foram demonstrados através de alguns casos de sucesso, como a comunicação empresarial pode interferir nos resultados finais de determinada organização propiciando retorno financeiro, posicionamento da imagem e destaque frente a seu campo de atuação.

Palavras-chave: Comunicação, Complexidade, Organização, Resultados.

INTRODUÇÃO

Serão publicados neste artigo, alguns tópicos referentes às transformações que ocorreram na comunicação empresarial e suas consequências para as organizações em geral. Será transportado em questão a importância da comunicação interna.

Através de uma abordagem histórica referente à comunicação empresarial, serão demonstrados os tipos de comunicação, com os diversos setores da organização, estimulando o envolvimento dos seus colaboradores nas atividades da empresa, assim contribuindo para a promoção de um clima de confiança dentro da organização.

Objetivando demonstrar como a comunicação pode propiciar melhores resultados na lucratividade de uma organização. O propósito desse trabalho consiste em apresentar aos estudantes e futuros profissionais, como os recursos da comunicação empresarial podem mudar o conceito ou imagem de uma organização perante seus colaboradores e seu público final. Depois de demonstrados tais conceitos será possível identificar problemas e entraves que ocorrem na comunicação empresarial dentro da organização.

O tema “ Comunicação nas empresas” busca elucidar alguns conceitos referentes à questão da má imagem transmitida pelas organizações, pois não se trata apenas de um problema a nível empresarial e nem nacional, estando presente em todos os segmentos.

A comunicação interna é um tema frequente em pesquisa realizadas nas empresas, e, apesar de esforços para melhorias no processo, na opinião dos públicos internos, ainda são necessários muitos ajustes. Problemas como a baixa motivação e a pouca participação dos colaboradores em algumas ações institucionais, conflitos nas relações interpessoais, elevação do absenteísmo e insatisfação com alguns processos da organização , são desafios diários.

O Objetivo Geral deste artigo consiste em demonstrar como a comunicação e as relações humanas podem proporcionar o bom desenvolvimento da organização frente ao seu mercado de atuação.

Dentre os objetivos específicos, buscou se detectar os seguintes itens:

- Demonstrar como a comunicação empresarial pode auxiliar nas relações internas da organização.
- Demonstrar as forma que a comunicação interna pode atingir seu público-alvo.
- Verificar se a mudança nas estratégias de comunicação podem satisfazer as necessidades e expectativas dos empregados e dos cargos de chefia.

O principal objetivo deste trabalho consiste em propiciar que as empresas e organizações, independentes de seu ramo de atuação passem a valorizar o setor de comunicação e através de uma inter-relação entre o setor administrativo e o de Recursos-Humanos possam criar estratégias para que todos os envolvidos desde os colaboradores até o consumidor final possam ficar satisfeitos com os serviços e produtos oferecidos pela organização.

A comunicação interna foi ganhando prestígio e relevância no decorrer dos anos ao passo que passou a ser vista como uma forte aliada para o relacionamento entre a empresa e seus funcionários. Ela é tida como a maneira com que os dirigentes transmitem as suas informações, os dados que fluem em todas as direções, seja com superiores, entre pessoas do mesmo nível profissional, nas relações com os colegas de trabalho mais próximos ou de outros departamentos, transversal ou paralelamente. E, apesar do esforço normalmente empreendido pelas empresas, os problemas de comunicação continuam acontecendo e pelas mais variadas razões. No decorrer do trabalho, serão expostas as diversas formas e definições de comunicação empresarial, podendo assim mostrar alguns conceitos referentes aos benefícios da comunicação empresarial.

A própria definição de comunicação envolve participação, transmissão, troca de conhecimento e experiências. Da eficácia dessa comunicação depende o resultado do desempenho em uma empresa. Com isso serão apresentados os tipos de comunicações verbais mais utilizados nas organizações.

COMUNICAÇÃO UNILATERAL E BILATERAL

A comunicação pode envolver um maior ou menor grau de diálogo. No caso da unilateral, a comunicação atravessa a organização de cima para baixo, não havendo um regresso do destinatário ao emissor.

-Comunicação Interna e Externa , -Comunicação Interna e Externa , – Comunicação Oral e Escrita, -Comunicação formal e informal, – A Comunicação não-verbal.

As formas mais utilizadas de comunicação são: falar, escrever, ouvir, ler e a linguagem dos sinais. Mas uma quantidade substancial de comunicação interpessoal também ocorre através de comunicação não-verbal, que é a transmissão de mensagens por meios que não sejam palavras.

OS ESFORÇOS DE COMUNICAÇÃO

Lima (2012) ao abordar os esforços de comunicação atenta para um aspecto importante. O autor ressalta de que nada adianta integrar ou simplesmente unificar os esforços de comunicação, pois esta união não é sinônimo de sucesso. É necessário que esforços de comunicação sejam sinérgicos para que cheguem ao público de forma consistente alcançando o sucesso da campanha.

Nota-se com base nas palavras do autor que ao conseguir fazer com que as ferramentas de comunicação transmitam uma única mensagem, alcança-se a sinergia fazendo com que se obtenha êxito nos resultados da comunicação.

Lima (2012) pondera que um fator negativo nos esforços de comunicação pode ser causador da decadência de uma marca, e o mesmo ocorre na comunicação empresarial, ou seja, uma mensagem divergente em cada meio de comunicação na essência comunicativa de cada peça pode acarretar na perda de credibilidade perante o público externo quanto o interno, (que é formado pelos funcionários da empresa), o que se transformará em prejuízo em longo prazo.

AS FUNÇÕES QUE A COMUNICAÇÃO DESEMPENHA NAS ORGANIZAÇÕES

Com base no artigo "Funções da Comunicação na organização" divulgado por Brault (2001) a comunicação seja ela interna ou externa de uma organização não tem como único objetivo a transmissão de uma boa imagem.

A função de integração pretende desenvolver nos colaboradores o sentimento de inclusão ultrapassando a função econômica. Consiste em veicular valores fundamentais da empresa ao público interno e ao público externo. A partilha destes valores atua favoravelmente ao nível interno, sobre a coesão e a continuidade da empresa, exercendo influência também ao nível externo.

A função comportamental é uma função interna muito importante que indica ordens claras e indispensáveis direcionando explicitamente o comportamento dos públicos numa determinada direção. Tem por base a função imagem, a função informativa e a função de retroação e permite a consolidação coletiva de decisões. Na comunicação externa, tem uma continuação lógica junto dos vários públicos, numa tentativa de sedução relativamente à organização ou ao produto ou serviço.

A função imagem permite transmitir aos colaboradores internos e ao público externo uma imagem favorável da organização. Esta imagem só é conseguida com uma continuidade das estratégias de comunicação e com uma coerência entre o que a organização realmente é e as mensagens que transmite.

É válido ressaltar ainda que trabalhar a comunicação interna envolve muito mais empenho do que simplesmente informar a equipe de funcionários das decisões impostas pela diretoria ou das novas regras que devem ser observadas para o comportamento em situações diversas. O mais sensato seria criar situações em que os funcionários possam expor suas opiniões e participem das mudanças e alterações a serem realizadas no âmbito interno da organização, colaborando para um melhor relacionamento entre os gestores e colaboradores.

Com base na análise do material coletado para a elaboração deste, foi possível notar que o desempenho da comunicação interna é fundamental para que os colaboradores se comprometam com o sucesso da empresa e para isso devem

estar informados sobre os objetivos que a organização almeja alcançar, tendo autonomia para exercitar suas escolhas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aqui foi procuramos demonstrar como a comunicação empresarial pode proporcionar uma melhora no relacionamento interno da empresa e alterar de forma positiva os resultados finais da organização, foram analisados aqui temas e conceitos referentes à comunicação empresarial desde o seu surgimento até os dias atuais.

Depois de explicitados alguns conceitos e temas referentes à comunicação empresarial, foi discorrido o aspecto da comunicação corporativa, que está muito em voga atualmente, efetuando uma breve visão do quadro atual dos profissionais de comunicação corporativa.

Com a análise do material colhido e dos dados apresentados e mencionados no decorrer do trabalho, foi possível perceber que embora muitas pessoas reconheçam que o processo de comunicação seja imprescindível para qualquer organização social, grande parte ainda não atribui a ela a sua importância e a deixam em um segundo plano, fato este que acaba interferindo no desenvolvimento e sucesso da organização em seu mercado de atuação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A comunicação corporativa. Disponível em:

Swer&id=1040&match_number=1>Acesso em: 01/07/2019.

A importância da comunicação no mundo corporativo e o papel da mídia. Disponível em:

<http://www.ecolatina.com.br/imprensa/Seminario/seminario_comunicacao.doc>

Acesso em: 07/05/19

A importância da comunicação empresarial. Disponível em:<

<http://republicas.blogspot>.

com/2005/07/importancia-da-comunicacao-empresarial.html.>Acesso em: 18/06/22

BERLO, David Kenneth; **O processo da comunicação**. Tradução Jorge Arnaldo Fontes. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999

BOM JUNIOR, Demétrio Luiz Pedro. **Será que comunicamos bem?** Disponível em: . Acesso em: 05/09/17

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil